

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849610>

УДК 316.4

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ В РАКУРСЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФСИН РОССИИ

Р.И. Рогачева,

студент 4 курса, напр. «Социальная работа»

Н.П. Щукина,

научный руководитель,

д.социол.н., проф.,

СамГМУ,

г. Самара

Аннотация: В статье осуществлен анализ работ социологической направленности в научных исследованиях ФСИН России периода 2006 и 2020 гг. Изучен перечень данных работ, представленных в специальном разделе ежегодных отчетов по НИР данной организации. Сфокусировано внимание на типах публикуемых работ и их тематической направленности. Говорится о наблюдаемом сходстве этих работ, нашедшем отражение в фактическом отсутствии монографий при широкой представленности методических рекомендаций. Высказывается предположение о нестыковке той роли, которая отводится специалистам по социальной работе в профессиональной программе и роли, отводимой им в изученных текстах.

Ключевые слова: осужденные, социальная работа с осужденными, воспитательная и психологическая работа с осужденными, пенитенциарные учреждения, научные исследования

SOCIAL WORK WITH CONSUMED IN THE FRONT OF SCIENTIFIC RESEARCH OF THE FPS OF RUSSIA

R.I. Rogacheva,

4th year Student, ex. "Social work"

N.P. ShchukinФ,

Scientific Director,

Doctor of Social Sciences, Professor,

SamSMU,

Samara

Annotation: The article analyzes the works of socioeconomic orientation in scientific research of the Federal Penitentiary Service of Russia in 2006 and 2020. The list of these works presented in a special section of the annual reports on research and development of this organization has been studied. Attention is focused on the types of published works and their thematic focus. It is about the observed similarity of these works, which is reflected in the actual absence of monographs with a wide representation of methodological recommendations. It is suggested that there is a discrepancy between the role assigned to specialists in social work in the profession and the role assigned to them in the studied texts.

Keywords: convicts, social work with convicts, educational and psychological work with convicts, penitentiary institutions, scientific research

Социальная работа с осужденными – одно из важнейших направлений деятельности учреждений исполнения уголовного наказания, как в контексте целеполагания данных организаций: «исправление осужденных», так и в аспекте сути социэкономической – посреднической – деятельности. Охрану социальных прав осужденных в исправительных учреждениях (далее – ИУ) осуществляют – непосредственно – сотрудники групп социальной защиты: одного из структурных подразделений ИУ. Заметим, что согласно УИК РФ, осужденные имеют право на социальное обеспечение и другие виды охраны их здоровья [1]. Специфику деятельности сотрудников группы социальной защиты определяют не только нормативные документы, особенности региона расположения ИУ, но и особенности проводимых исследований научными организациями [2], включая исследовательские центры ФСИН России.

Цель данной статьи – выявление и анализ особенностей представленности работ социэкономической направленности в научных исследованиях данной организации. Иными словами, информационной базой нашего исследования являются отчеты ФСИН по научно-исследовательской

деятельности (далее – Отчеты) за 2006-2020 гг. Заметим, что мы не первыми обращаем внимание на эти Отчеты как информационный ресурс, позволяющий в динамике изучать процессы, происходящие в институте тюрьмы в целом [3], включая ее парадоксы [4].

Двигаясь к заданной цели, осуществим непосредственный анализ Отчетов за 2006 г.: время первого размещения в сети Интернет этих Отчетов и Отчета за 2020 г. Заметим, что в целях исследуемых нами документов – широкое информирование сотрудников УИС РФ, а также лиц, обучающихся в учебных заведениях ФСИН России, о проведенных научных исследованиях, ключевой тематике таких исследований. В Отчетах дается перечень и аннотации результатов научной деятельности, выполненной в соответствии с Комплексным планом научного обеспечения деятельности ФСИН России. Каждый Отчет включает в себя ряд разделов: в разные годы от 8 до 12. В исследуемом нами случае – это 9 разделов – в Отчете за 2006 г. и 8 – за 2020 г. Воспользуемся таблицей 1, продолжая анализ исследуемых нами текстов.

Таблица 1 – Основные направления научных исследований ФСИН России, 2020 г

№ п/п	Тематика НИР	Число работ
1	Актуальные проблемы управления, совершенствования правового регулирования и кадрового обеспечения деятельности в УИС РФ	42
2	Актуальные проблемы трудовой адаптации осужденных, тылового обеспечения, финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности УИС РФ	24
3	Актуальные проблемы воспитательной, социальной и психологической работы в УИС РФ	56
4	Актуальные проблемы исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией осужденных от общества	11
5	Актуальные проблемы обеспечения безопасности, охраны и конвоирования в деятельности УИС РФ	33
6	Актуальные проблемы совершенствования наказаний, связанных с лишением свободы, и изучения пенитенциарной преступности	22
7	Актуальные проблемы медицинского обеспечения в УИС РФ	20
8	Научные, учебные и методические издания»	207
9	Итого	414

Как видим, согласно данным таблицы 1, актуальные проблемы социальной работы с осужденными рассматриваются в одном разделе с проблемами воспитательной и психологической работы. На работы данного направления приходится 13,5% от общего числа НИР за 2020 г. В случае с НИР, выполненными в 2006 г. ситуация выглядит сходным образом. Однако в данном случае от социальной и воспитательной работы отделены исследования психолого-педагогической направленности.

Таблица 2 – Основные направления научных исследований ФСИН России, 2006 г

№ п/п	Тематика НИР	Число работ
1	Современные проблемы управления, правового регулирования деятельности учреждений и органов ФСИН России	51
2	Проблемы совершенствования работы с личным составом ФСИН России	31
3	Научное обеспечение исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы	21
4	Проблемы психолого-педагогического обеспечения деятельности ФСИН России	21
5	Актуальные проблемы воспитательной и социальной работы с осужденными в исправительных учреждениях ФСИН России	31
6	Актуальные проблемы медицинского обеспечения ФСИН России	14
7	Проблемы повышения эффективности деятельности оперативных подразделений, служб безопасности и охраны ФСИН России	56
8	УИС России: история и современность	25
9	Учебные и учебно-методические материалы, используемые в учебном процессе образовательных учреждений ФСИН России	195
10	Итого	445

Если эти группы работ объединить, как в случае с Отчетом за 2020 г., то общее количество этих работ в 2006 г. составит 52 или 11,7 % от общего числа работ анализируемого направления. Иными словами, если в 2006 г. на работы исследуемого нами направления приходилось 11,7 %, то в 2020 г.

несколько больше: 13,5 % от общего количества осуществленных НИР. Повторим: в 2020 г. все три направления работ объединены в одно. Причем, если в 2006 г. речь шла о психолого-педагогических проблемах осужденных, то, судя по оглавлению Отчетов за 2020 г. педагогическая направленность исчезает из деятельности ИУ.

Обратим особое внимание на степень представленности в анализируемой группе текстов работ исключительно социономической направленности.

Таблица 3 – Типы работ, представленные в разделе «Актуальные проблемы воспитательной, социальной и психологической работы в УИС РФ» НИР, 2020 г

№ п/п	Типы работ	Количество работ	% от общего числа работ
1	Методические рекомендации	22	39,3
2	Аналитический обзор	16	28,6
3	Практические рекомендации	10	17,9
4	Другое Предложения в программу	8	
5	Итого	56	100

Согласно данным таблицы 3, в НИР 2020 г. исследуемого направления фактически отсутствуют монографические исследования, научные статьи и даже учебные пособия, но есть методические и практические рекомендации, обучающие программы. В случае с аналитическими обзорами, они включают в себя, например, анализ «статистики уклонений от отбывания наказания, причины и условия совершения данных уклонений, в них может быть дана социально-демографическая и уголовно-правовая характеристика осужденных или может быть обобщен зарубежный опыт по организации работы по сопровождению осужденных и т.п. [5, с. 41-42].

С помощью таблицы 4 сравним данные о типах НИР исследуемого нами направления за 2020 г. с соответствующими материалами за 2006 г.

Согласно данным таблицы 4, в анализируемом разделе – хотя и минимально – представлены монографии и учебные пособия. Большая часть работ в отличие от Отчета за 2020 г. представлена статьями.

Таким образом, в изучаемых нами разделах Отчетов за 2006 и 2020 гг. единично представлены монографии и учебные пособия и достаточно

широко – методические рекомендации. Отчеты за 2006 г. отличает большая их научная направленность: 54,8% текстов – это научные статьи.

Сфокусируем далее внимание на том, как представлены в анализируемых текстах работы, в названии и описании которых используется термин «социальная работа». Подчеркнем, что сделать это с помощью таблиц не представляется возможным, ибо таких работ, как в 2006, так и в 2020 гг. опубликовано крайне мало. Заметим, что в 2020 г. таких работ опубликовано лишь 1, в 2006 г. – 6, в числе которых 1 аналитический отчет и 5 научных статей, включая сборник статей. Причем в числе статей 2006 г. лишь 1 работа – сугубо социномической направленности. Речь идет о сборнике статей «Технология социальной работы с осужденными и ее влияние на исправительный процесс в местах лишения свободы» [6, с. 43] остальные совместные – о воспитательной и социальной работе.

Таблица 4 – Типы работ, представленных в разделе «Актуальные проблемы воспитательной и социальной работы с осужденными в ИУ ФСИН России» НИР, 2006 г

№ п/п	Типы работ	Количество работ	% от общего числа работ
1	Статьи	17	54,8
2	Методические рекомендации	4	12,9
3	Аналитический материал	4	12,9
4	Учебное пособие	2	
5	Монография	1	
6	Предложения	1	
7	Проект законодательного акта	1	
8	Концепция	1	
	Итого	31	100

Что касается единственной работы социномической направленности, вышедшей в 2020 г., то это – методические рекомендации «Социальная работа по формированию безбарьерной среды для осужденных инвалидов». При этом в фокусе внимания авторов исследуемых текстов – психологические аспекты как ресоциализации, так и сопровождения сотрудников ИУ. Такой фокус внимания представлен и в иных работах, издаваемых за рамками исследовательских центров ФСИН [7].

Резюмируя сказанное выше, подчеркнем, несмотря на наличие в названии одного из разделов исследуемых Отчетов такой составляющей, как

«социальная работа», текстов о социономической деятельности в ИУ крайне мало. Более того, среди типов работ, опубликованных в рассматриваемый период, фактически не представлены монографии, учебники, почти не представлены учебные пособия, но широко представлены методические и практические рекомендации. Наши ожидания, связанные с тем, что в 2020 г. будет больше, чем в 2006 г., таких научных текстов, как монографии, научные статьи, не оправдались. Не оправдались и ожидания касательно углубления анализа социономической составляющей в деятельности ИУ. Если в 2006 г., повторим, вышел ряд статей о социальной работе в ИУ, то в 2020 г. лишь 1 текст, и это – методические рекомендации по сугубо узкой, повторим, направленности социономической деятельности: о «*формировании безбарьерной среды для осужденных инвалидов*». Создается впечатление, что социальной работе в ИУ отводится далеко не та роль, которая прописана еще на этапе ее становления в профессиограмме специалиста по социальной работе, разработанной Н.С. Данакиным [8]. Данное положение могло бы быть подтверждено или опровергнуто в последующих публикациях с фокусировкой внимания уже на содержании самих работ, а не на их названиях и аннотациях.

Список литературы

- [1] Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/cac0879099ffd6531e6d0f734585167849e5689f/. (дата обращения: 14.12.2021).
- [2] Ресоциализация и реальное включение в гражданское общество осужденных. / О.А. Адоевская и др.; Отв. ред. Т.В. Кленова. – М.: Юрлитформ, – 2019. 432 с.
- [3] Personnel Policy Conceptualization in the Scientific Research Development in the Sphere of Criminal Law. / Т.Н. Rakhmetov, N.P. Shchukina, G.P. Gagarinskaya, E.V. Muller, A.V. Shmidt. // International Journal of Criminology and Sociology. – 2020. № 9. 365-374 p.
- [4] Щукина Н.П. Парадоксы подготовки осужденных к освобождению как исследовательская и практическая проблема. / Н.П. Щукина. // Вестник Самарского муниципального института управления. – 2020. № 1. 103-112 с.
- [5] Основные результаты научной деятельности за 2020 год: аннотированный информационный бюллетень. Выпуск 18. Часть 1. / сост. Э.А. Юнусов, А.М. Смирнов, М.В. Лебедев, Д.Н. Мухлынин, В.В. Конунникова, О.С. Гарная. – М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2021. 157 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://nii.fsin.gov.ru/trudy-nii/sborniki/>. (дата обращения: 12.12.2021).

[6] Основные результаты научных исследований за 2006 г.: Аннотированный информационный бюллетень. Выпуск 4. – М.: НИИ ФСИН России, 2007. 109 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://nii.fsin.gov.ru/trudy-nii/sborniki/>. (дата обращения: 12.12.2021).

[7] Уваров И.А. Социальная работа в исправительном учреждении и ее роль в трансформации пенитенциарного социума. / И.А. Уваров. // Общество: социология, психология, педагогика. – 2021. 47-51 с.

[8] Данакин Н.С. Смысл и профессиональные особенности социальной работы. / Н.С. Данакин. // Российский журнал социальной работы. – 1995. № 1. 25-32 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Criminal Executive Code of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/cac0879099ffd6531e6d0f734585167849e5689f/. (date of access: 12/14/2021).

[2] Resocialization and real inclusion of convicts in civil society. / O.A. Adoevskaya and others; Resp. ed. T.V. Klenova. – М.: Jurlitform, – 2019. 432 p.

[3] Personnel Policy Conceptualization in the Scientific Research Development in the Sphere of Criminal Law. / T.H. Rakhmetov, N.P. Shchukina, G.P. Gagarinskaya, E.V. Muller, A.V. Shmidt. // International Journal of Criminology and Sociology. – 2020. No. 9. 365-374 p.

[4] Shchukina N.P. Paradoxes of preparing convicts for release as a research and practical problem. / N.P. Shchukin. // Bulletin of the Samara Municipal Management Institute. – 2020. No. 1. 103-112 p.

[5] Key Scientific Results 2020: Annotated Fact Sheet. Issue 18. Part 1. / comp. E.A. Yunusov, A.M. Smirnov, M.V. Lebedev, D.N. Mukhlynin, V.V. Konunnikova, O.S. Garnaya. – М.: FKU NII FSIN of Russia, 2021. 157 p. [Electronic resource]. – URL: <https://nii.fsin.gov.ru/trudy-nii/sborniki/>. (date of access: 12.12.2021).

[6] Key research findings for 2006: Annotated newsletter. Issue 4. – М.: Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, 2007. 109 p. [Electronic resource]. – URL: <https://nii.fsin.gov.ru/trudy-nii/sborniki/>. (date of access: 12.12.2021).

[7] Uvarov I.A. Social work in a correctional institution and its role in the transformation of the penitentiary society. / I.A. Uvarov. // Society: sociology, psychology, pedagogy. – 2021. 47-51 p.

[8] Danakin N.S. The meaning and professional characteristics of social work. / N.S. Danakin. // Russian journal of social work. – 1995. No. 1. 25-32 p.

© *Р.И. Рогачева, 2021*

Поступила в редакцию 5.12.2021
Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Рогачева Р.И. Социальная работа с осужденными в ракурсе научных исследований ФСИН России // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 206-214. URL: <https://ip-journal.ru/>